

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'.M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

“Qobusnoma”, Mahmud Qoshg‘ariyning “Devon-u lug‘atit turk” asarlari ajoyib manba bo‘lib xizmat qiladi [5].

Milliy xalq o‘yinlari maktabgacha yoshdagi bolalarga o‘zgacha xushnudlik ulashadi, ularning kayfiyatiga jobiy ta‘sir etadi. Bolalar orasida qo‘llaniladigan va bolalar zavq bilan o‘ynaydigan o‘yinlarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

1. Arqon tortish. Bu o‘yin bolalarda tez harakat qilishni, chaqqonlikni, sabr-toqatlik bilan harakat qilishni tarbiyalaydi. O‘yin ko‘proq jamoa bo‘lib harakat qilish, chidamlilik malakalarini oshirishga yordam beradi.

2. Oq terakmi, ko‘k terak. O‘yin tez yugurishni, diqqatni, sezgirlikni rivojlantirishga yordam beradi. O‘yin bolalarni ahil bo‘lib harakat qilishga, tezda to‘g‘ri yo‘nalishni olishga o‘rgatadi. O‘yinni o‘ziga xos harakati tez yugurish va zanjirni uzish.

3. Tapir-tupir qaldirg‘och. Katta yosh guruh bolalari uchun. O‘yin bolalarda sezgirlik, idrok qilish, eshitish va qabul qilish, chidamkorlik, kuch, tezkorlik, qayishqoqlikni rivojlantirishga yordam beradi. O‘yinni o‘ziga xos harakati sekin va aniq yurishdir

4. Echki bolalar. O‘rta yosh guruh bolalari uchun. O‘yin bolalarda diqqat, sezgirlik malakalarini tarbiyalaydi. O‘yin bolalarda chaqqonlik, tezlik, chidamlilik, kordinatsiya harakatlarini rivojlantiradi. O‘yinning asosiy harakati yugurish hisoblanadi.

5. Qidirib top. Kichik yosh guruh bolalari uchun. O‘yin bolalarda diqqat-e‘tiborni, sezgirlik qobiliyatlarini tarbiyalaydi. Bolalar bog‘chalarida bolalar turli yosh guruhlariga bo‘linib, ulari kichik, o‘rta va katta guruhlar deb aytishga odatlanilgan. Chunki bolalarning jismoniy holati, o‘sinh darajasi, harakat malakalari va umuman, tana a‘zolaridagi funksiyalar vazifalari tarbiya jarayonlarini belgilaydi. Shunga asosan, jismoniy tarbiyani tashkil qilishda guruhlardagi amaliy harakatlar bir-biridan tubdan farq qiladi.

Turli xil sakrashlar, yugurishlar va bajarish qiyin bo‘lgan gimnastika mashqlari o‘rniga qizlarga milliy, harakatli o‘yinlarni darslarda o‘rgatib borilsa, ularning jismoniy kamolotini o‘stirishda muhim tadbirlardan biri bo‘lish mumkin. Shuningdek, oila va bolalar bog‘chalarida sevimli harakatli o‘yinlar va mashg‘ulotlar tarkibida milliy harakatli o‘yinlardan foydalanishni yo‘lga qo‘yilsa, ta‘lim-tarbiya jarayoniga ijobiy ta‘sir etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5924-son Farmoni.
2. Rahimqulov K. Milliy va harakatli o‘yinlar. Tafakkur bo‘stoni, 2012. – 144 b.
3. Eshnazarov J. Jismoniy madaniyat tarixi va boshqarish. Fan va texnologiya nashriyoti, 2008. - 388 b.
4. Usmanxodjayev T.S. va boshq. Milliy va harakatli o‘yinlar. Darslik. O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti Iqtisod-Moliya”, 2015. - 268 b.
5. Usmanxodjayev T.S. va boshq. Sport va harakatli o‘yinlar Cho‘lpon, 2018. - 328 b.

UO‘K: 371.33

10-11-SINF ONA TILI DARSLARIDA TIL VA MADANIYAT MASALALARINI O‘RGANISH

<https://zenodo.org/records/14950097>

G‘oziyeva Oydinxon Mominovna

Andijon viloyati Shahrixon tumani 44-IDUM

Annotatsiya. *Ushbu maqolada 10-11-sinf ona tili darsligi misolida til va madaniyat bog‘liqligini o‘rganish va o‘rgatish, lingvokulturologik masalalarni yoritishda zamonaviy texnologiyalar ifoda etilgan.*

Kalit so‘zlari: *til, madaniyat, lingvokulturologiya, ibora, maqol, dars usullari.*

Аннотация. *В данной статье на примере учебника родного языка для 10-11-класса представлены современные технологии изучения и преподавания взаимосвязи языка и культуры, а также освещения лингвокультурологических вопросов.*

Ключевые слова: *язык, культура, лингвистика, идиома, пословица, методика обучения.*

Abstract. *In this article, modern technologies for studying and teaching the relationship between language and culture, as well as covering linguocultural issues, are presented on the example of the 10-11-th grade mother tongue textbook.*

Key words: *language, culture, linguistics, idiom, proverb, teaching methods.*

Ma'lumki, inson jamiyatda yashar ekan, unda nutqiy faoliyat rivojlanib boradi. Ajdodlarimiz azaldan fikrga mantiqiy yondashgan. So'zlovchining aniq, to'g'ri, ta'sirli, tushunarli so'zlashiga alohida e'tibor berganlar. Nutq odobining asosiy talablari so'zning ma'nosiga e'tibor qaratish, so'zlovchining nutqini hurmat bilan tinglash, o'ylab fikr-mulohaza qilish, rost so'zlash, ifodali o'qish, o'z munosabatini erkin ifodalash, suhbat mavzusiga aloqador bo'lmagan gaplarni aytmaslik kabilardir. Chunki, nutqning to'g'ri va sofligi, mantiqiyligi, ifodaliligi va boyligi, jo'yalilik va aniq fikr ifodasi madaniy nutqning kommunikativ sifatlaridir. Nutq jarayonidagi bu kabi sifatlar xalqimizning qadrlashga loyiq an'anasi sifatida yillar davomida takomillashib kelmoqda. Nutqiy faoliyat haqida Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Abu Nasr Forobiy, Kaykovus, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdulla Avloniy, Nodira, Muqimiy, Furqat, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov asarlarining mazmun-mohiyatiga singdirilgan.

Kaykovusning "Qobusnoma" asarining "Suxandonlik bila baland martabali bo'lmoq zikrida" nomli yettinchi bobida keltirilgan "Kishi suxandon, suxango'y (notiq) bo'lishi kerak" -, degan fikrlari e'tiborlidir. O'quvchilar ona tili darslarida matnlar ustida ishlab, har bir so'z ma'nosini anglab, o'z o'rnida qo'llashni o'rganar ekan, ularda fikr tarkibi va qurilishi mantiqli va mazmundor so'zlar bilan boyib boradi.

Kaykovus o'quvchiga murojaat qilib shunday satrlarni keltiradi: "Ey farzand, so'zning yuzin va orqasin bilgil va ularga rioya qilgil, har na so'z desang, yuzi bila degil, to suxango'y bo'lgaysen. Agar so'z aytib, so'zning nechuk ekanini bilmasang, qushga o'xsharsanki, unga to'ti derlar, ul doim so'zlar, ammo so'zning ma'nosin bilmas", "so'zni bag'oyat ulug' bilgil. So'z osmondin kelmas va ul xor narsa emasdur" [1].

Nutq madaniyati nutq odobidir. O'quvchilar yillar davomida muloqot jarayonida bu xususiyatni o'zida mujassam qilib boradi. Bu esa ularda insoniy fazilatlar, nutq madaniyati rivojiga asos bo'ladi. Mahmud Sattor o'zbek udumlari haqida so'zlar ekan shunday deydi: "Madaniyatlikning birinchi belgisi bo'lgan salomlashish odatida keksa kishi bilan yosh yigit, o'smir bola ko'rishganda yosh "Assalomu alaykum" deya o'ng qo'lini ko'ksiga, yurak ustiga qo'yadi. Biz mana shu o'rinda millatga xos bo'lgan madaniyatni va bu madaniyat tilimizda namoyon bo'layotganini ko'ramiz.". Agar ona tili oddiy o'quv predmeti emas, qadriyat sifatida o'qitilsa, o'quvchilarda o'z-o'zidan teran tafakkur va milliy g'urur shakllanadi. Ona tili mashg'ulotlarida o'z ona tili orqali milliy mentalitetni, hayotni, xalqning madaniy merosini o'rganishlari kerak [2]. Shunday ekan, ona tili darslarida til va madaniyat bog'liqligi masalalarini o'rgatish lozim. Bunda bizga lingvokulturologiya fani yordam beradi.

Lingvokulturologiya tilni madaniyatning fenomeni, madaniyatni tashuvchisi sifatida o'rganadi. Bu esa olamni milliy til oynasi ortidan ko'rish demakdir. Til madaniyat bilan chambarchas bog'lik: u madaniyat ichida rivojlanadi va madaniyatning ifodachisidir. Bu g'oya asosida yangi ilm - lingvokulturologiya paydo bo'ldi. Lingvokulturologiyaning asosiy maqsadi xalqning ichki olami va madaniyatini til o'rqali kashf etishdir. Inson bolaligidan boshlab o'z millatiga xos til va til o'rqali madaniyatni o'rganib boradi. Bizga tilimizdagi maqol, matal, ibora,

metaforalar, madaniy belgilar (ko'chimlar) orqali ajdodlarning ruhiy olami va tushunchalari yetib kelgan.

Til nazariyasi asoschisi Gumbol'tning: "Tilda xalq ruhi aks etadi", - degan fikri bor [4]. Til madaniyat oynasi bo'lib, unda insonni o'rab turgan real borliq bilan birga, uning yashash holati, xalqning ijtimoiy o'zini-o'zi anglashi, milliy xarakteri, hayot tarzi, odob-axloq, qadriyatlar yig'indisi va dunyoqarashi ham aks etadigan vosita. Til madaniyat xazinasidir. Uning grammatika va leksikasi, iboralar, maqol va matallar, folklor, badiiy va ilmiy adabiyot og'zaki va yozma nutqida madaniy qadriyatlar mavjud.

Ona tili darslarida o'quvchilarni to'g'ri, mustaqil, ijodiy fikrlashga, nutq vaziyatiga mos so'zlashga o'rgatish, har bir so'z va ibora ma'nosini to'g'ri tanlab, ularni xalqimiz milliy madaniyati, tafakkur dunyosi qay darajada rivojlanganligini tushungan va saqlagan holda so'zlash va kelajak avlodlarga yetkazib berish bugungi kunning dolzarb bir masalasidir .

Shunday ekan, o'quvchilarga ona tili fanini o'rgatar ekanmiz, tilimizdagi so'zlar, iboralar, maqol va matallarning qanday ma'no anglatishi, qanday milliy madaniyatimiz bilan bog'liqligini bildirish orqali o'zligini anglatib bormog'imiz kerak.

10-sinf ona tili darsligida lingvokulturologik birliklarga e'tibor qaratilgan. Tilimizdagi so'z, maqol, iboralarni milliy urf-odatlar madaniyatimiz bilan bog'liq ekanligini izohlab berilgan. "Fan o'z-o'zidan rivojlana olmaydi,uning harakatga kelishini metodika ta'minlab beradi", - deb yozadi G.Hamroyev ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning lingvodidaktik asoslarini takomillashtirish haqidagi fikrlarida [3]. O'quvchilarga til va madaniyat masalalarini tushuntirishda turli usullardan foydalanib dars tashkil etish yaxshi samara beradi.

10-sinf ona tili "Takrorlash" darslarida quyidagi usullardan foydalanib, til va madaniyatning bog'liqligini, tilimizda o'rin olgan maqollar, iboralar, matallar zamiridagi xalqimizga xos bo'lgan urf-odatlar, milliy ma'naviyatni o'quvchi tafakkuriga singdirish maqsadga muvofiqdir.

Sinf kichik guruhlariga bo'linadi.

1-topshiriq: Uyini top

Bu didaktik o'yinda darslikda berilgan til va madaniyatga bog'liq so'zlar oq qog'ozga yozilib, qirqilib, sandiqqa jamlanadi. Yozuv taxtasiga jadval ilinadi, o'quvchilardan so'zlarni o'z xonasiga qo'yishni topshiriq qilib beriladi.

2-topshiriq: Til sandig'i

Taqim, almisoqdan qolgan, Daqyonusdan qolgan, kundosh, qitmir, munchoq, kimsan, nafi hakalak otmoq, sapcha haqida, yog' bo'lmasa chalpak qil, un bo'lmasa patir, mendan ketguncha egasiga yetguncha, chappar urmoq, ayyuhannos, sheriklik oshni it yemaydi, qulog'i tom bitgan, to'nni teskari kiymoq, tekinga mushuk oftobga chiqmas, tobaki, burgaga achchiq qilib ko'rpangga oyoq qo'yima [4].

Bunda guruh o'quvchilari til sandig'idan joy olgan har bir so'zni misollar bilan tushuntirib beradi, bunda ularni yodga olishlari oson bo'ladi.

3-topshiriq: Iborani izohlang. BIRPAS

"Biz bilan birpas o'tiring", deymiz. Umuman, birpas so'zini biz ko'p ishlatamiz. Lekin uning tarixini, kechmishini, sakkiz og'a-inidan bir o'zi qolganini, yetti aka-ukasi esa tarix to'zonlarida yo'q bo'lib ketganini bilmaymiz. Qizig'i shundaki, birpas so'zidagi pas qismi tilimiz tarixida "kechening sakkizdan biri" ma'nosini anglatgan...

Yaponlarda ham shunga o'xshash holat - kechanning hayvonlar nomi bilan soatlarga bo'linishi bor.

Kechaning uch pasig'acha yo'l yurdik. ("Boburnoma"dan)

TO'NINI TESKARI KIYDI

"To'nini teskari kiydi" iborasi ham ma'nosiz emas. To'nni kim teskari kiyadi? Bu savolga boshqa bir maqol javob beradi - "Kambag'alni urma, sokma, to'nini yirt". G'azab otiga minib, mushtlashaman degan kambag'al to'nini teskari kiygan. Qon tegsa, loy tegsa, astariga tegsin, yirtilsa, astar yirtilsin, yamoq tushsa astarga tushsin deb to'nni teskari kiygan. Kambag'alning to'ni ikkita bo'lmagan. Yirtilsa, boshqasini kiyolmagan [5].

Tilimizdagi iboralar o'zbek xalqiga xos bo'lgan milliy ifodalarga, mentalitetga moc madaniy, diniy, ijtimoiy voqea-hodisalarga, xalq ruhiyatini ochib beruvchi ma'nolarga boy. Hozirgi kunda amalda bo'lgan 11-sinf ona tili darsligida quyidagi iboralar izohi bilan berilgan:

JON KUYDIRMOQ - Ruhan kuchli bezovtalangan holda g'amxo'r bolmoq;

YUZIGA OYOQ QO'YMOQ - Behurmat qilish darajasida hisoblashmaslik;

ISTARASI ISSIQ - xush ko'rinishli, yoqimli, jozibador;

YETTI UXLAB TUSHIGA KIRMASLIK - Mutlaqo o'ylamaslik, kutmaslik;

SIRKASI SUV KOTARMAYDIGAN - Tanqidga mutlaqo chidamaydigan;

QILDAN QIYIQ AXTARMOQ - Yomon niyat bilan deyarli aybi yo'q odamning faoliyatidan ayb topishga harakat qilmoq;

KO'ZI MOSHDEK OCHILMOQ - Jazolanib, hushyor tortmoq [6].

Frazeologik birliklarning lingvokulturologik tadqiqi o'rganilar ekan, iboralar zamirida ma'lum bir obraz, aniq hodisa, predmet tasavvuri borligini sezamiz. Bunday obrazlilik iboralarning uslubiy imkoniyatlarini oshiradi va ularni tilning kuchli ifoda vositasiga aylantiradi.

Shunga ko'ra, yuqorida berilgan iboralar zamiridagi obrazlilik ifodalarini ko'rib chiqamiz. O'quvchilarga "Iboralar siri"ni toping" jadvali beriladi.

Fe'l-atvor, xususiyat ifodasi	Izlanuvchan, qiziquvchan, bilishga intiluvchanlik ifodasi	Imkoniyat bor-yoqlik ifodasi	Holat ifodasi
Beozor, mo'min	Boshdan oyoq	Imkoniyatga qarab ish qilmoq	Mutlaqo gapirmadi
Tez va ko'p gapiradigan	Yashirin o'y-fikrini bilish	Imkoniyati cheklangan	Nima deyishni bilmay qoldi
Tanqidga chidamaslik	Ayb topishga harakat qilish		G'azabi ko'zida aks etadi
Izzat-hurmatni me'yorida oshirmoq			Esankiradi

(Qo'y og'zidan cho'p olmagan, ipidan ignasigacha, miridan sirigacha, ko'rpasiga qarab oyoq uzatmoq, labi labiga tegmaydi, qildan qiyiq axtarmoq, ko'zining paxtasi chiqdi, soyasiga ko'rpacha soladi, sirkasi suv ko'tarmaydigan, hushi boshidan uchdi, labini tishladi, ko'ngliga qo'l soldi, qo'li kalta, mum tishlamoq...)

Yaxshimi yomon?

Bu topshiriqda o'quvchilar iboralarni ijobiy va salbiy xususiyatga ajratadilar.

Ijobiy xususiyatga ega iboralar					
Salbiy xususiyatga ega iboralar					

(Jon kuydirmoq, istarasi issiq, so‘xtasi sovuq, ko‘nglida kiri yo‘q, ko‘zining paxtasi chiqdi, qildan qiyiq axtardi, qora terga botdi, qo‘lini sovuq suvga urmaydi, yuzi shuvut bo‘ldi, yuragi toshib ketdi... [7])

Xulosa qilib aytish kerakki, o‘quvchilarga lingvokulturologik birliklarni tushuntirish orqali tilimizdagi so‘zlar, ibora, maqollar qanday paydo bo‘lgan, qay tarzda ishlatila boshlagan; ularning zaminida qanday urf-odatlarimiz mujassamligi uqtiriladi. Tilimizdagi so‘zlarning kelib chiqishini, qanday urf-odatlarimiz, qarashlarimiz borligini bilgan, his qilgan o‘quvchi ona tilimizga muhabbat bilan tarbiya topadi. Zero, o‘quvchi o‘z ona tilini yaxshi o‘rganib olsagina, uning zehni, aqli, ongi va umumiy madaniy darajasi ortadi. O‘z tilining keng imkoniyatlaridan og‘zaki va yozma nutqda bimalol foydalana oladigan shaxsgina xalq yaratgan madaniy-tarixiy boyliklardan xabardor bo‘ladi va u boshqa fanlar asosini chuqur o‘zlashtirishga dadil qadam tashlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kakovus. Qobusnoma.T.: Yangi asr avlodi. 2016. 44-48-b.
2. Mahmud Sattor. O‘zbek udumlari. T.: Cho‘lpon-2007.59-60b.
3. Hamroyev. G. Ona tili fanida o‘quv topshiriqlarini ishlab chiqishning lingvositaktik asoslarini takomillashtirish. T.: O‘2022.16-20b.
4. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya. Darslik. T.: 2019.26-75b
5. 10-sinf uchun ona tili darsligi. Mengliyev B., Shohrux Abdurahim, Mavlonova K., Siddiqov M., Atayeva S. T.: 2022. Yangi nashr.105-130b
6. Mahmudov.M, Odilov.R, Ziyodullayeva Sh. 11-sinf uchun ona tili darsligi. T.: -2018.15-107-b.
7. G‘ulomov A., Qodirov M., Ernazarova M. va boshq. Ona tili o‘qitish metodikasi. T.: “Fan va texnologiyalar”. 2012. 53-b.

UO‘K: 378.091.3:792.028

O‘ZBEKISTON HUDUDIDA TEATR PEDAGOGIKASINING RIVOJLANISHI: TARIXIY VA PEDAGOGIK ASPEKTDI YONDASHUV

<https://zenodo.org/records/14950101>

Payg‘amov Shohrux Bahodirjon o‘g‘li
Andijon davlat pedagogika instituti

Anotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston hududida teatr pedagogikasining shakllanishi va rivojlanish jarayonlari tarixiy va pedagogik nuqtai nazardan tahlil etilgan, teatr san‘atining ta‘lim jarayoniga integratsiyasi, uning yosh avlodning estetik didini shakllantirish, ma‘naviy va madaniy tarbiyasini rivojlantirishdagi o‘rni ochib beriladi. Shuningdek, O‘zbekistonda teatr pedagogikasiga oid an‘analar, mashhur pedagog va rejissyorlarning tajribalari hamda zamonaviy teatr ta‘limi metodlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Shahri G‘ulg‘ula, Temur davlati, “Padarkush”, O‘zbek davlat drama teatri, Kushon davlati, ta‘limda teatr.

Аннотация. В данной работе анализируются процессы становления и развития театральной педагогики в Узбекистане с историко-педагогической точки зрения. В исследовании раскрывается интеграция театрального искусства в образовательный процесс, его роль в формировании эстетического вкуса подрастающего поколения, развитию их духовного и

